

PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES: A IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO DA ESTRONGILOIDÍASE ANTES DO USO DE CORTICOSTERÓIDES

Preventing complications: The importance of treating strongyloidiasis before
using corticosteroids

Prevención de complicaciones: La Importancia del tratamiento de la
estrongiloidiasis antes del uso de corticoesteroides

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.13469682

Recebido: 24/08/2024 | Aceito: 27/08/2024 | Publicado: 29/08/2024

Larissa Thaís de Melo Filizola
Graduanda em Medicina
Centro Universitário Santa Maria (UNIFSM), Cajazeiras, Brasil
larissa.filizola.1@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-9634-1982>

Tamylyls Nascimento Tavares
Graduada em Medicina
Centro Universitário Santa Maria (UNIFSM), Cajazeiras, Brasil
tamylystavares@hotmail.com

Leonardo Vinicius Patroni Matavelli
Graduando em Medicina
Universidade São Francisco, Bragança Paulista, Brasil
leonardomatavelli2003@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0005-9104-351X>

Maria Juliana Araujo Oliveira Brasileiro
Graduanda em Medicina
Centro Universitário Santa Maria (UNIFSM), Cajazeiras, Brasil
juaraujooooo@hotmail.com

Camila Alves Magalhães Emrich
Graduada em Medicina
Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte Estácio (IDOMED - FMJ), Brasil
camila_alves_magalhaes@hotmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-4612-0549>

Izadora Alencar Nogueira
Graduanda em Medicina
Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte Estácio (IDOMED - FMJ), Brasil
izadora_alencar@hotmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-8036-0465>

Bruna Bastos de Lucena
Graduanda em Medicina
Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte Estácio (IDOMED - FMJ), Brasil
Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
brunna_blucena@hotmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-5082-5779>

Vanálya Rodrigues Viana
Graduanda em Medicina
Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte Estácio (IDOMED - FMJ), Brasil
Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
vanalya_rodrigues@hotmail.com
<https://orcid.org/0009-0002-1467-6952>

Sandy Soares Alves Pinto
Graduada em Medicina
Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte Estácio (IDOMED - FMJ), Brasil
sandysoaresap@icloud.com

Júlio Leão Minora de Almeida
Graduando em Medicina
Universidade Potiguar, Natal, Brasil
julio.leao00@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0002-2390-1058>

Isadora Liana Braz Dias
Graduada em Medicina
Centro Universitário Santa Maria (UNIFSM), Cajazeiras, Brasil
isadoraliana5@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-6319-0193>

Bárbara Raquel Vieira de Macedo
Graduanda em Medicina
Centro Universitário FACISA, Campina Grande, Brasil
b.rakel.rb@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0004-1576-385X>

Karilly Silva dos Anjos
Graduanda em Medicina
Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte Estácio (IDOMED - FMJ), Brasil
Karilly.kk@hotmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-9425-9074>

João Pedro Ferreira Braga
Graduando em Medicina
Centro Universitário FACISA, Campina Grande, Brasil
jpbragamed7@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0009-9604-5708>

Monaliza Gomes de Lucena Ribeiro
Graduanda em Medicina
Centro Universitário FACISA, Campina Grande, Brasil
monaliza.ribeiro@maisunifacisa.com.br
<https://orcid.org/0009-0001-6105-5502>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, and a LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) sistem.

RESUMO

Introdução: Os corticosteróides têm efeitos imunossupressores que podem reduzir a capacidade do sistema imunológico de controlar infecções. Isso é especialmente problemático em infecções como a estrongiloidíase, que pode se disseminar e piorar significativamente quando o sistema imunológico está enfraquecido. Em casos de estrongiloidíase não tratada, o uso de corticosteróides pode levar à disseminação do parasita para órgãos e tecidos, resultando em uma condição chamada síndrome de hipereosinofilia e podendo causar complicações graves, como a forma disseminada de estrongiloidíase. **Objetivo:** Compreender a razão de tratar empiricamente a estrongiloidíase antes de doses imunossupressoras de corticoides. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada no mês de agosto de 2024. A pesquisa utilizou as bases de dados da BVS e PubMed e os descritores em ciências da saúde: “Adrenal Cortex Hormones” e “Strongyloidiasis”, cruzados pelo operador AND. Foram incluídos artigos publicados no período de 2019 a 2024, na língua portuguesa e inglesa, e excluídas teses, dissertações, cartas ao editor e textos incompletos. Ao total, foram encontrados 137 estudos, a análise dos resultados foi feita por meio dos títulos e resumos dos artigos, seguindo-se com a leitura completa. **Resultados e Discussão:** Corticosteróides podem reduzir a resposta inflamatória e a capacidade do corpo de combater infecções, exacerbando a condição do paciente se a infecção por Strongyloides não for tratada adequadamente. Pacientes com estrongiloidíase que iniciam o tratamento com corticosteroides podem desenvolver formas graves da infecção, incluindo a forma disseminada, que é difícil de tratar e pode ser fatal. O diagnóstico da estrongiloidíase deve ser feito antes do início de corticosteróides para permitir o tratamento adequado com antiparasitários, como a ivermectina. No entanto, o tratamento prévio da infecção pode ser feito e garante que o paciente esteja em uma condição mais estável e menos suscetível a complicações graves quando o tratamento com corticosteróides for iniciado. **Conclusão:** Portanto, a abordagem de tratar a estrongiloidíase antes de iniciar corticosteróides é fundamental para evitar a progressão e disseminação da infecção, proteger o paciente contra complicações graves e garantir uma abordagem segura e eficaz no manejo das condições clínicas subjacentes.

Palavras-chave: Corticosteróides; Estrongiloidíase; Hipereosinofilia; Tratamento.

ABSTRACT

Introduction: Corticosteroids have immunosuppressive effects that can reduce the immune system's ability to control infections. This is especially problematic in infections like strongyloidiasis, which can spread and become significantly worse when the immune system is weakened. In cases of untreated strongyloidiasis, the use of corticosteroids can lead to the spread of the parasite to organs and tissues, resulting in a condition called hypereosinophilia syndrome and can cause serious complications, such as the disseminated form of strongyloidiasis.

Objective: To understand the reason for empirically treating strongyloidiasis before immunosuppressive doses of corticosteroids. **Methodology:** This is an integrative review of the literature carried out in August 2024. The research used the VHL and PubMed databases and the descriptors in health sciences: “Adrenal Cortex Hormones” and “Strongyloidiasis”, crossed by AND operator. Articles published between 2019 and 2024, in Portuguese and English, were included, and theses, dissertations, letters to the editor and incomplete texts were excluded. In total, 137 studies were found, the results were analyzed using the titles and summaries of the articles, followed by a complete reading. **Results and Discussion:** Corticosteroids can reduce the inflammatory response and the body's ability to fight infection, exacerbating the patient's condition if the Strongyloides infection is not treated appropriately. Patients with strongyloidiasis who begin treatment with corticosteroids may develop severe forms of the infection, including the disseminated form, which is difficult to treat and can be fatal. The diagnosis of strongyloidiasis should be made before starting corticosteroids to allow for adequate treatment with antiparasitics such as ivermectin. However, pretreatment of the infection can be done and ensures that the patient is in a more stable condition and less susceptible to serious complications when corticosteroid treatment is initiated. **Conclusion:** Therefore, the approach of treating strongyloidiasis before initiating corticosteroids is critical to prevent progression and spread of infection, protect the patient against serious complications, and ensure a safe and effective approach to managing underlying clinical conditions.

Keywords: Corticosteroids; Strongyloidiasis; Hypereosinophilia; Treatment.

RESUMEN

Introducción: Los corticosteroides tienen efectos inmunosupresores que pueden reducir la capacidad del sistema inmunológico para controlar las infecciones. Esto es especialmente problemático en infecciones como la estrongiloidiasis, que puede propagarse y empeorar significativamente cuando el sistema inmunológico está debilitado. En casos de estrongiloidiasis no tratada, el uso de corticosteroides puede provocar la propagación del parásito a órganos y tejidos, dando lugar a una afección llamada síndrome de hipereosinofilia y puede provocar complicaciones graves, como la forma diseminada de estrongiloidiasis. **Objetivo:** comprender el motivo del tratamiento empírico de la estrongiloidiasis antes de dosis inmunosupresoras de corticosteroides. **Metodología:** Se trata de una revisión integradora de la literatura realizada en agosto de 2024. La investigación utilizó las bases de datos de la BVS y PubMed y los descriptores en ciencias de la salud: “Hormonas de la corteza suprarrenal” y “Estrongiloidiasis”, cruzados por operador AND. Se incluyeron artículos publicados entre 2019 y 2024, en portugués e inglés, y se excluyeron tesis, disertaciones, cartas al editor y textos incompletos. En total se encontraron 137 estudios, los resultados fueron analizados mediante los títulos y resúmenes de los artículos, seguido de una lectura completa. **Resultados y discusión:** Los corticosteroides pueden reducir

la respuesta inflamatoria y la capacidad del cuerpo para combatir infecciones, exacerbando la condición del paciente si la infección por *Strongyloides* no se trata adecuadamente. Los pacientes con estrongiloidiasis que comienzan el tratamiento con corticosteroides pueden desarrollar formas graves de la infección, incluida la forma diseminada, que es difícil de tratar y puede ser mortal. El diagnóstico de estrongiloidiasis debe realizarse antes de iniciar corticoides para permitir un tratamiento adecuado con antiparasitarios como la ivermectina. Sin embargo, se puede realizar un tratamiento previo de la infección que garantiza que el paciente se encuentre en una condición más estable y menos susceptible a complicaciones graves cuando se inicia el tratamiento con corticosteroides. **Conclusión:** Por lo tanto, el enfoque de tratar la estrongiloidiasis antes de iniciar el tratamiento con corticosteroides es fundamental para prevenir la progresión y propagación de la infección, proteger al paciente contra complicaciones graves y garantizar un enfoque seguro y eficaz para controlar las condiciones clínicas subyacentes.

Palabras clave: Corticosteroides; estrongiloidiasis; Hipereosinofilia; Tratamiento.

INTRODUÇÃO

O *Strongyloides stercoralis* é um nematódeo intestinal comum em regiões tropicais e subtropicais, além de ser endêmico no sudeste dos EUA. A estrongiloidíase afeta entre 30 e 100 milhões de pessoas globalmente. A transmissão ocorre quando larvas penetram a pele, migram para os pulmões e se desenvolvem nos intestinos. O nematoide se reproduz por autoinfecção, podendo persistir por anos no hospedeiro. A infecção crônica pode causar sintomas semelhantes aos da asma, e o uso de corticosteróides pode desencadear a síndrome de hiperinfecção em pacientes infectados, complicando o tratamento (Latif; Crupie *et al.*, 2020).

Essas infecções são mais comuns em pacientes imunocomprometidos, como aqueles em tratamento prolongado com corticosteróides, pessoas com AIDS e receptores de transplantes de órgãos. Os sintomas graves costumam ser gastrointestinais e respiratórios, e o diagnóstico geralmente ocorre tardiamente, resultando em uma alta taxa de mortalidade (Miglioli-Galvão *et al.*, 2020).

Os corticosteróides produzem um efeito imunossupressor complexo que afeta a imunidade celular, aumentando a suscetibilidade do paciente a infecções. Os três principais impactos dos corticosteróides que alteram a resposta imunológica a patógenos incluem: (1) comprometimento da opsonização e da função fagocítica, elevando o risco de infecções bacterianas; (2) comprometimento da migração e proliferação de células T, aumentando a vulnerabilidade a infecções micobacterianas, virais e fúngicas; e (3) redução da proliferação eosinofílica com aumento da apoptose, resultando em maior risco de infecções parasitárias (Maplica; Moll *et al.*, 2020).

A terapia com corticosteróides é um fator de risco bem conhecido para o desenvolvimento de hiperinfecção ou disseminação da doença. A indução de apoptose em determinados tipos de células imunológicas, como as células T CD4⁺ auxiliares 2 e eosinófilos, pode aumentar o número de larvas filariformes no intestino humano, que podem se mover para os pulmões e estar associadas à septicemia por gram-negativos. Em situações em que faltam testes sorológicos para *S. stercoralis* e métodos altamente sensíveis de exame de fezes, recomenda-se profilaxia empírica com ivermectina para todos os pacientes imunocomprometidos. No entanto, existem poucos dados sobre a eficácia e o custo da profilaxia empírica para todos os pacientes que vivem em áreas endêmicas e recebem altas doses de corticosteróides (Yongbantom *et al.*, 2023).

Com isso, o objetivo deste estudo é aprofundar o entendimento sobre a fisiopatologia da infecção por estrogiloidíase, os processos biológicos e patológicos envolvidos no desenvolvimento desta infecção. Além disso, busca-se avaliar a necessidade de um tratamento empírico, iniciado antes da confirmação diagnóstica, em pacientes que irão utilizar doses imunossupressoras de corticoides. Portanto, o estudo pretende esclarecer se a profilaxia ou tratamento preventivo da estrogiloidíase nesses pacientes é justificável e necessário para prevenir complicações severas.

METODOLOGIA

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL), que possibilita a síntese, a identificação e a realização de uma análise ampla na literatura acerca de uma temática específica (Souza *et al.*, 2010). Realizada no mês de agosto de 2024, a partir de um levantamento bibliográfico de artigos científicos publicados nos periódicos indexados nas bases de dados da *National Library of Medicine* (PUBMED) e *Biblioteca Virtual em Saúde* (BVS) (Cavalcante e Oliveira, 2020).

Para realização da pesquisa os descritores foram utilizados de acordo com os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): “Adrenal Cortex Hormones” e “Strongyloidiasis”. O operador booleano “AND” foi usado para cruzamento entre todos os termos.

Foram considerados elegíveis artigos completos disponíveis nas bases de dados definidas. Ao total foram encontrados 42 estudos na base do PUBMED e 95 na BVS por meio da estratégia de busca. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados no período de 2019 a 2024, na língua portuguesa e inglesa, estudos de coorte retrospectivos, prospectivos, transversais e comparativos,

além de publicações que corroborem com o objetivo e tema central do estudo. Foram excluídas teses, monografias, relatos de caso, dissertação, cartas ao editor, textos incompletos e manuscritos que não respeitaram o objetivo do estudo.

Após aplicação dos critérios de elegibilidade, a análise dos resultados foi feita, inicialmente, por meio da leitura e avaliação dos títulos dos artigos selecionados nas bases de dados, em conformidade com os critérios de inclusão/exclusão já definidos anteriormente. Aqueles selecionados foram, então, submetidos à leitura completa. A partir dessa busca, foram encontrados em cada base de dados: PubMed (n=42) e BVS (n=95), totalizando 137 manuscritos. Após isso, os artigos foram analisados (n=47), depois excluídos os manuscritos duplicados pelo título (n=15) e resumo que não correspondia ao tema pesquisado (n=12).

Em seguida, foram mantidos para avaliação mais detalhada (n=20), e excluídos (n=11) após a leitura na íntegra. Ao final da avaliação, foram selecionados 8 estudos para elaboração da presente RIL. Não houve divergências entre os revisores sobre a inclusão dos manuscritos. Para sistematizar o processo de seleção dos artigos, foi utilizada a metodologia *Preferred Reporting Items for Systematic and Meta-Analyses* (PRISMA) (Moher *et al.*, 2009). A seguir estão representadas as etapas que caracterizam o processo de seleção dos artigos na forma de um fluxograma (Figura 1).

Figura 1: Fluxograma PRISMA de seleção dos artigos que constituíram a amostra.

Fonte: Autoria própria (2024).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No Quadro 1, são destacados os estudos primordiais utilizados nesta revisão, oferecendo informações cruciais sobre os autores, títulos e objetivos das pesquisas selecionadas. Esta estrutura foi concebida para simplificar a compreensão e a organização dos trabalhos pertinentes ao tema em discussão. Ao apresentar os dados de forma tabular, o Quadro 1 proporciona uma visão panorâmica das fontes de pesquisa fundamentais, tornando mais acessível a identificação e a avaliação dos estudos relevantes para a abordagem do assunto em pauta.

Após a apresentação dos dados, a discussão dos resultados assume um papel central, possibilitando uma análise mais aprofundada da problemática em foco. Nesse contexto, a reflexão crítica sobre os resultados obtidos nos estudos compilados permite não apenas uma interpretação contextualizada dos achados, mas também uma contribuição substancial para o avanço do conhecimento sobre o tema em questão.

Quadro 1: Publicações incluídas na pesquisa segundo o autor, título e objetivo principal.

Autor	Título	Objetivo
Herbert et al. (2022)	Is Strongyloides stercoralis hyperinfection induced by glucocorticoids a result of both suppressed host immunity and altered parasite genetics?	Entender os mecanismos que podem ser direcionados para bloquear a letalidade em humanos com hiperinfecção por estrogiloidíase.
Jenks et al. (2022)	Strongyloidiasis Hyperinfection Syndrome in COVID-19 Positive Migrants Treated with Corticosteroids.	Destacar o risco potencialmente fatal da Síndrome de Hiperinfecção por Estrogiloidíase para pacientes imigrantes hospitalizados com doença de COVID-19 moderada a grave e Estrogiloidíase não diagnosticada.
Joo et al. (2024)	Cost-effectiveness of treatment strategies for populations from strongyloidiasis high-risk areas globally who will initiate corticosteroid treatment in the USA.	Uma análise baseada na população para orientar a política de saúde pública e não tem a intenção de fornecer orientação para a tomada de decisões individuais em nível de paciente, que deve considerar exposições geográficas específicas, determinantes sociais do paciente e outros fatores, como tratamento anterior, ao recomendar triagem e/ou tratamento presuntivo.
Kim & Sivasubramanian (2022)	Strongyloides Hyperinfection Syndrome among COVID-19	Descrever um paciente dos EUA com COVID-19 e síndrome de

	Patients Treated with Corticosteroids.	with	hiperinfeção por Strongyloides e revisar outros casos relatados.
Mahoney et al. (2022)	Disseminated strongyloidiasis after prolonged treatment with corticosteroids.		Descrever um diagnóstico final interessante para uma mulher que se apresentou com náusea persistente, vômito e dor epigástrica.
Miglioli-Galvão, et al (2020).	Severe Strongyloides stercoralis infection in kidney transplant recipients: A multicenter case-control study.		Avaliar o impacto clínico da infecção grave por <i>S. stercoralis</i> em receptores de transplante renal no Brasil, bem como identificar os fatores de risco e prognósticos para tal infecção.
Yongbantom, A., Sribenjalux, W., Manomaiwong, N., & Meesing, A. (2023).	Efficacy of Oral Ivermectin as Empirical Prophylaxis for Strongyloidiasis in Patients Treated with High-Dose Corticosteroids: A Retrospective Cohort Study.		Comparar a eficácia e o custo da profilaxia empírica com ivermectina oral com a terapia definitiva na prevenção de estrogiloidíase, hiperinfecção com risco de vida e doença disseminada após terapia com altas doses de corticosteróides.
Wang et al. (2020)	Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus–Infected Pneumonia in Wuhan, China.		Propor a implementação de estratégias de prevenção da síndrome de hiperinfecção por Strongyloides em pacientes com COVID-19 que estão em risco de estrogiloidíase e necessitam de tratamento com dexametasona, visando evitar complicações iatrogênicas potencialmente fatais.

Fonte: Autoria Própria (2024).

No hospedeiro mamífero, as fêmeas parasitas de *S. stercoralis* residem nas criptas do intestino delgado, onde se reproduzem por partenogênese mitótica. Os ovos postos pelas fêmeas eclodem rapidamente, produzindo larvas L1 que, em sua maioria, são eliminadas nas fezes, mas algumas podem se desenvolver em L2 e depois em L3a, permitindo a reinfecção antes de serem expelidas. Essas larvas L3a, que são todas fêmeas, podem se autoinfectar ao penetrar na mucosa intestinal ou na pele perianal. Embora a rota migratória padrão envolva passagem pelos pulmões, há indícios de outras rotas migratórias, especialmente durante surtos de hiperinfecção, como aqueles associados ao uso de glicocorticoides. Durante a hiperinfecção, a proporção de L1 que se desenvolve em L3a aumenta, e a fecundidade das fêmeas parasitárias também se eleva. A formação de L3a pode estar relacionada à temperatura corporal do hospedeiro e ao tempo

prolongado de desenvolvimento larval devido à motilidade gastrointestinal prejudicada (Herbert *et al.*, 2022).

Entre os pacientes com COVID-19, a dexametasona é o tratamento usual para aqueles que necessitam de oxigênio suplementar. No entanto, em regiões onde a estrogiloidíase é endêmica, o uso de corticosteroides pode desencadear uma hiperinfecção por *Strongyloides stercoralis*, uma condição que pode ser fatal. A síndrome de hiperinfecção por *Strongyloides* deve ser considerada no diagnóstico diferencial de pacientes provenientes de áreas endêmicas que estão sendo tratados com dexametasona para COVID-19 e que apresentam agravamento clínico, especialmente se houver bacteremia por bastonetes gram-negativos, pneumonia ou meningite. É recomendável realizar testes sorológicos sem atrasar o início do tratamento. Para pacientes com COVID-19 que apresentam alto risco de estrogiloidíase e precisam de dexametasona, pode-se considerar o uso preventivo de ivermectina oral por 1–2 dias (Kim *et al.*, 2022; Mahoney *et al.*, 2022).

Um estudo que analisou 133 casos de hiperinfecção por *Strongyloides* revelou que 83% dos casos estavam associados ao uso de corticosteroides, com uma dose média de 40 mg por dia de prednisona. Além disso, os casos surgiram em até 5 dias após a administração da primeira dose de corticosteroides, incluindo doses tão baixas quanto 20 mg de prednisona ou até mesmo após uma única dose de dexametasona, o que levou especialistas a concluir que a ocorrência não depende da dose, duração ou via de administração. A síndrome de hiperinfecção por *Strongyloides* pode ser extremamente grave para os pacientes. Com o aumento da prescrição de dexametasona para tratar COVID-19, há uma preocupação de que um número significativo de pacientes possa estar em risco. No entanto, essa complicação iatrogênica potencialmente fatal pode ser evitada (Wang *et al.*, 2020).

O estudo retrospectivo realizado no Sun River Health, um centro de saúde qualificado federalmente em Nova York, avaliou a prevalência de infecção por COVID-19 e estrogiloidíase entre seus pacientes, que incluem uma grande população migrante. Dos 245.520 pacientes atendidos, 43,2% nasceram fora dos EUA. Entre os últimos onze anos, 885 pacientes foram diagnosticados com eosinofilia. Dentre os 356 pacientes migrantes testados para estrogiloidíase, 44,9% apresentaram sorologia positiva para IgG. Entre os 6.412 migrantes com COVID-19, 68 tinham eosinofilia e 19 apresentaram sorologia positiva para estrogiloidíase. Isso sublinha a importância de identificar eosinofilia como um possível indicador de estrogiloidíase antes de

iniciar tratamentos com esteroides, especialmente em pacientes migrantes (Jenks *et al.*, 2022).

Em nossa análise, examinamos a implementação de estratégias para prevenir doenças graves em grupos que viveram em áreas endêmicas de *S. stercoralis* e que iniciarão tratamento com corticosteroides nos EUA, comparando-as com a ausência de intervenção. Usando parâmetros conservadores, a estratégia de "Tratamento Presuntivo" foi considerada preferível tanto à "Nenhuma Intervenção" quanto à "Triagem e Tratamento". O ICER estimado para "Tratamento Presuntivo" em comparação com "Nenhuma Intervenção" foi de US\$ 0,5 milhão por morte evitada. Além disso, o ICER estimado para "Tratamento Presuntivo" em comparação com "Triagem e Tratamento" foi de apenas US\$ 38.715 por morte evitada, considerando uma prevalência de 17,3%. Essas estimativas de ICER são significativamente inferiores ao limite inferior do VSL recomendado de US\$ 5 milhões por morte estatística evitada em 2019 (Joo *et al.*, 2024).

Receptores de transplante renal têm um risco elevado de infecção grave por *S. stercoralis* devido à imunossupressão intensa que enfrentam. A transmissão de estrogiloidíase pelo doador é bem documentada, com taxas de mortalidade de até 68% em casos de síndrome de hiperinfecção ou doença disseminada. Este estudo teve como objetivo avaliar o impacto clínico da infecção grave por *S. stercoralis* em receptores de transplante renal no Brasil e identificar fatores de risco e prognósticos associados. Foi realizado um estudo retrospectivo de caso-controle em seis centros de transplante renal no Brasil, abrangendo os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, com dados coletados de 1999 a 2015. Dos 15.860 transplantes realizados no período, 53 pacientes foram diagnosticados com infecção por *S. stercoralis*, dos quais 46 preencheram critérios para infecção grave, representando uma incidência de 0,29%. Destes, 78,3% apresentaram sintomas gastrointestinais, 39,1% tiveram sintomas respiratórios, e 43,5% manifestaram ambos. A dor epigástrica foi um sintoma comum, sugerindo uma alta carga parasitária ou outras complicações intestinais. Insuficiência respiratória ocorreu em 28,3% dos casos, choque séptico em 21,7%, e infecção por bacilos gram-negativos em 10,9%. A mortalidade em 30 dias foi elevada, atingindo 28,3% (Miglioli-Galvão *et al.*, 2020).

Pessoas em áreas endêmicas para estrogiloidíase estão em risco de infecção latente por *Strongyloides stercoralis*, e a terapia com corticosteroides aumenta o risco de síndrome de hiperinfecção e doença disseminada devido à supressão imunológica. Dados sobre a eficácia e o custo da profilaxia oral com ivermectina para esses pacientes são limitados, o que levou à

realização deste estudo de coorte retrospectivo no Hospital Srinagarind da Universidade Khon Kaen entre 2015 e 2019. O estudo incluiu 250 pacientes que receberam doses elevadas de corticosteroides, divididos entre um grupo de profilaxia empírica (ivermectina administrada independentemente dos resultados de exames fecais) e um grupo de terapia definitiva (ivermectina apenas quando *S. stercoralis* foi detectado). A prevalência estimada de estrogiloidíase foi de 5,5%. Ivermectina foi administrada a todos os pacientes no grupo de profilaxia, mas apenas a 9,6% no grupo de terapia definitiva. Durante o acompanhamento de 12 meses, *S. stercoralis* foi detectado em três pacientes, sem casos de síndrome de hiperinfecção ou doença disseminada. A profilaxia empírica teve um custo significativamente maior e não mostrou eficácia superior na prevenção da estrogiloidíase (Yongbantom *et al.*, 2023).

Ao considerar uma abordagem para um paciente específico, deve-se levar em conta fatores como a exposição geográfica, rota de migração, vida urbana ou rural, e outros determinantes sociais, como ocupação, status socioeconômico e condições de vida. Além disso, a disponibilidade de testes sorológicos, o acesso à ivermectina e o tempo de tratamento são aspectos importantes em estratégias preventivas. Por exemplo, a estratégia de "Triagem e Tratamento" pode atrasar o início dos corticosteroides em comparação com o "Tratamento Presuntivo". Indivíduos de áreas endêmicas, como refugiados do Programa de Reassentamento dos EUA, podem já ter recebido tratamento com ivermectina, iniciado em 2011. Embora efeitos adversos à ivermectina sejam raros, não há dados publicados sobre a frequência e os custos desses eventos (Joo *et al.*, 2024).

CONCLUSÃO

A estrogiloidíase é uma infecção parasitária causada pelo *Strongyloides stercoralis*, e sua identificação precoce é crucial, especialmente em pacientes que necessitam de tratamento com corticosteróides. O uso de corticosteróides pode suprimir o sistema imunológico, permitindo que a infecção por *Strongyloides* se agrave, levando a complicações graves, como a síndrome de hiperinfecção e disseminação sistêmica. Portanto, a triagem e o tratamento eficaz da estrogiloidíase antes do início dos corticosteróides são essenciais para prevenir essas complicações.

Testes de diagnóstico adequados, como exames sorológicos e de fezes, devem ser realizados em populações de risco. O tratamento profilático, geralmente com ivermectina, pode

reduzir significativamente o risco de complicações. A conscientização sobre a importância dessa abordagem preventiva deve ser ampliada entre profissionais de saúde para garantir a segurança do tratamento com corticosteróides. Dessa forma, é possível minimizar riscos e melhorar o prognóstico dos pacientes.

REFERÊNCIAS

CAVALCANTE, L. T. C.; OLIVEIRA, A. A. S. Métodos de revisão bibliográfica nos estudos científicos. **Psicologia em Revista**, v. 26, n. 1, p. 83-102, 2020.

GROVE, David I. Human strongyloidiasis. In: BAKER, J. R.; MULLER, R.; ROLLINSON, D. (Ed.). **Advances in Parasitology**. 1. ed. Academic Press, 1996. v. 38, p. 251-309. ISBN 9780120317387.

HERBERT DR, Stoltzfus JDC, Rossi HL, Abraham D. Is Strongyloides stercoralis hyperinfection induced by glucocorticoids a result of both suppressed host immunity and altered parasite genetics?. **Mol Biochem Parasitol**. 2022.

JENKS NP, Driscoll B, Locke T. Strongyloidiasis Hyperinfection Syndrome in COVID-19 Positive Migrants Treated with Corticosteroids. **J Immigr Minor Health**. 2022.

JOO H, Maskery BA, Alpern JD, Weinberg M, Stauffer WM. Cost-effectiveness of treatment strategies for populations from strongyloidiasis high-risk areas globally who will initiate corticosteroid treatment in the USA. **J Travel Med**. 2024.

KIM JM, Sivasubramanian G. Strongyloides Hyperinfection Syndrome among COVID-19 Patients Treated with Corticosteroids. **Emerg Infect Dis**. 2022.

Latif, Z., & Crupie, M. J. (2020). Chronic strongyloidiasis: a case of B symptoms and recurrent asthma exacerbations. **BMJ case reports**, 13(12), e238163.

MAHONEY C, Brown CM, McIntyre B, Neal S. Disseminated strongyloidiasis after prolonged treatment with corticosteroids. **BMJ Case Rep**. 2022.

MALPICA, L., & Moll, S. (2020). Practical approach to monitoring and prevention of infectious complications associated with systemic corticosteroids, antimetabolites, cyclosporine, and cyclophosphamide in nonmalignant hematologic diseases. **Hematology. American Society of Hematology. Education Program**, 2020(1), 319–327.

MIGLIOLI-GALVÃO, L. et al. Severe Strongyloides stercoralis infection in kidney transplant recipients: A multicenter case-control study. **PLoS Neglected Tropical Diseases**, v. 14, n. 1, p. e0007998, 2020.

MOHER, D. et al. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. **PLoS Medicine**, v. 6, n. 7, p. 1–6, 2009.

SOUZA, M. T.; SILVA, M. D.; CARVALHO, R. d. Integrative review: what is it? How to do it?. **Einstein (São Paulo, Brazil)**, v. 8, n. 1, p. 102–106, 2010.

TOLEDO, Rafael et al. Strongyloidiasis with emphasis on human infections and its different clinical forms. In: ROLLINSON, D.; STOTHARD, J.R. (Ed.). **Advances in Parasitology**. 1. ed. Academic Press, 2015. v. 88, p. 165-241. ISBN 9780128022689.

YONGBANTOM, A., Sribenjalux, W., Manomaiwong, N., & Meesing, A. (2023). Efficacy of Oral Ivermectin as Empirical Prophylaxis for Strongyloidiasis in Patients Treated with High-Dose Corticosteroids: A Retrospective Cohort Study. **The American journal of tropical medicine and hygiene**, 108(6), 1183–1187.

WANG, Zhong; et al. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus–Infected Pneumonia in Wuhan, China. **JAMA**, [s.l.], v. 323, n. 11, p. 1061-1069, 2020.